

Гордійчук С. В.

ORCID 0000-0003-4609-7613

Кандидат біологічних наук,
доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін,
проректор з навчальної роботи,
КВНЗ «Житомирський медичний інститут»
Житомирської обласної ради
(м. Житомир, Україна) E-mail: stepanovasvg77@gmail.com

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОЮ СИСТЕМОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Стаття присвячена проблемі управління внутрішньою системою забезпечення якості освітньої діяльності у закладах медичної освіти.

Методологія дослідження представлена анкетуванням, у якому взяли участь керівники та заступники з навчальної роботи закладів медичної освіти; загалом, було охоплено 23 медичних коледжів та училища з 15 областей України. Проведено аналіз науково-методичних джерел, здійснено соціологічне опитування респондентів для визначення стану впровадження та управління внутрішньою системою забезпечення якості освітньої діяльності у медичних коледжах та училищах. Досліджено публічну інформацію щодо якості освіти, що висвітлено на веб-сайтах закладів медичної освіти, які брали участь у опитуванні. Отримані анкетні дані були проаналізовані, та на основі результатів соціологічного дослідження було констатовано вхідний рівень стану впровадження системи забезпечення якості освітньої діяльності у закладах медичної освіти на інституційному рівні.

Науковою новизною дослідження є обґрунтування стану провадження та управління системами забезпечення якості освітньої діяльності на інституційному рівні серед закладів медичної освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю «Медсестринство».

Серед загальних **висновків**, що зроблені за результатами дослідження, необхідно визнати, що існує розбіжність між інформацією щодо запровадження внутрішньої системи якості освітньої діяльності, задекларованою керівництвом медичних коледжів та училищ, та її реальним станом; відсутня системність у взаємодії посадових осіб, відповідальних за якість освіти; існує потреба у створенні моделі локальної системи забезпечення якості; під час перегляду освітніх програм підготовки здобувачів освіти результати аудиту якості викладання та формування компетентностей враховуються в неповному обсязі; у медичних училищах та коледжах проводяться елементи оцінки якості роботи викладачів, однак результати такого аудиту є закритими, вони не оприлюднюються на веб-сайтах.

Ключові слова: якість, освітня діяльність, медична освіта, внутрішня система забезпечення якості.

Актуальність роботи. Розбудова системи забезпечення якості освіти є пріоритетним завданням реформування освітньої галузі у відповідності до міжнародних та європейських стандартів. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015) [8] визначають процедури зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості освіти, у відповідності до яких заклади освіти мають особисту відповідальність за якість освітніх послуг; виконання стандартів освіти; вдосконалення освітніх програм згідно потреб здобувачів освіти; створення ефективних організаційних структур для підвищення рівня якості освіти; формування культури якості серед усіх учасників освітнього процесу; процеси, механізми, інструменти забезпечення якості повинні бути прозорі, відкриті; якість освіти необхідно демонструвати як на національному так і на міжнародному рівнях тощо [5].

Згідно розділу V статті 41 Закону України «Про освіту» [7], розділу V статті 16 Закону України «Про вищу освіту» [6], підготовка здобувачів вищої освіти в Україні передбачає наявність систем: забезпечення закладами освіти якості освітньої діяльності (системи внутрішнього забезпечення, що запроваджується самостійно у кожному закладі освіти); зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності; забезпечення якості діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. Також на законодавчому рівні

передбачено процедури та заходи, провадження яких повинно забезпечити якісну підготовку здобувачів (перегляд освітніх програм, підвищення кваліфікації кадрів, наявність матеріально-технічних ресурсів, впровадження інформаційних систем, забезпечення публічної інформації, розвиток академічної доброчесності тощо).

На сьогодні більшість закладів вищої освіти задекларували наявність, функціонування та дієвість власних систем внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. Однак дослідження, проведені за сприяння міжнародного благодійного фонду «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Українського католицького університету серед 124-х українських університетів, переконливо свідчать про те, «...що далеко не всі компоненти локальних систем гарантування якості реально існують...» [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним аспектам управління та забезпечення якості освітньої діяльності в умовах розбудови системи вищої освіти присвячено роботи В. Бондаря, С. Гончаренко, Г. Єльнікової, Л. Калініної, С. Калашнікової, В. Лугового, Т. Лукіної, Ж. Таланової; питання забезпечення якості медичної освіти у своїх працях розглядають С. Гордійчук, І. Булах, О. Волосовець, Ю. Вороненко, В. Шатило; вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності на інституційному рівні досліджували В. Бугров, А. Гожик, О. Міхеєва, В. Терещук, Т. Фініков, Д. Щеглюк та ін.

Метою статті є аналіз впровадження та управління внутрішньою системою забезпечення якості освітньої діяльності серед закладів медичної освіти, що здійснюють підготовку майбутніх медичних сестер, акушерок, фельдшерів (парамедиків) тощо.

Методологія. Для вирішення поставленої мети та завдань дослідження щодо аналізу впровадження та управління внутрішньою системою забезпечення якості освітньої діяльності у медичних коледжах та училищах [2; 3; 4] упродовж 2018 – 2019 років було проведено соціологічне дослідження. Методологія була представлена анкетною, що є модифікаційною формою опитувальника, розробленого міжнародним благодійним фондом «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики» та Українського католицького університету [6]. У дослідженні взяли участь керівники та їх заступники з навчальної роботи, кількість закладів медичної освіти – 23 медичних коледжів та училищ з 15 областей України.

Наукова новизна. Більш глибокого висвітлення потребує проблема провадження та управління системами забезпечення якості освітньої діяльності на інституційному рівні серед закладів медичної освіти, що здійснюють підготовку за спеціальністю «Медсестринство».

Результати дослідження. У ході дослідження нами визначено, що керівництво 22 медичних училищ і коледжів стверджує про наявність власної внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та виконання процедур і заходів, що передбачені на законодавчому рівні. Водночас, керівники закладів медичної освіти, що взяли участь у опитуванні, зауважили, що на інституційному рівні наявні лише елементи внутрішніх систем забезпечення якості освітньої діяльності. Більше того, директори та заступники 22 медичних училищ і коледжів теоретично виявили намір побудувати локальні системи забезпечення якості. На нашу думку, отриманий дисбаланс відповідей пов'язаний з недостатнім рівнем обізнаності, мотивації, зацікавленості в необхідності впроваджувати внутрішні системи забезпечення якості освітньої діяльності з боку вищого керівництва закладів медичної освіти.

За результатами анкетування встановлено, що в усіх закладах медичної освіти відсутні окремі структурні підрозділи, які б відповідали за управління та забезпечення якості освітньої діяльності. Структурними підрозділами, що періодично контролюють питання якості надання освітніх послуг є: навчальний та практичний відділи, циклові предметні комісії, посадові особи (заступник директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями, голови циклових предметних комісій, методисти тощо).

Керівники медичних училищ і коледжів стверджують про необхідність періодичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів освіти. Для якісної корекції змісту освітньої програми вивчаються думки стейкхолдерів: викладачів (52,2%); адміністрації закладів освіти (43,5%); батьків студентів, абітурієнтів (56,6%); роботодавців (39,2%); студентів (34,8%); професійних громадських асоціацій, об'єднань (30,5%), абітурієнтів (13,1%). Однак, аналізуючи відповіді респондентів стосовно заходів, що здійснюються за результатами перегляду освітніх програм, нами з'ясовано, що вилучення непотрібних дисциплін систематично або періодично здійснюється у 21% закладів; запровадження нових обов'язкових дисциплін за результатами аудиту проводять 26% медичних коледжів та училищ; періодично здійснюють перенесення дисциплін на інший курс 78%; розширюють перелік дисциплін вільного вибору студента 39%; створюють нові освітні програми 47%.

Одним із проблемних питань провадження процедур і заходів забезпечення якості освітньої діяльності є оцінка якості роботи викладачів. Основними заходами, що здійснюються під час аудиту діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників є: застосування систематичного або періодичного опитування студентів стосовно якості роботи викладачів (91%); проведення відкритих занять з подальшим їх оцінюванням викладачами та адміністраторами (95%); проведення підсумкового контролю з дисципліни (заліку / екзамену) іншим викладачем (73%); реалізація ректорських контрольних робіт (94%); оцінювання обсягу та якості розробленого викладачем навчально-методичного забезпечення дисципліни (підручників / посібників, практикумів, тестів тощо) (92%); оцінювання наукової активності

викладача (кількість наукових публікацій, участь у наукових конференціях тощо) з питань забезпечення якості освіти (90%); оцінювання позааудиторної активності викладача (проведення олімпіад і конкурсів, ведення наукових гуртків тощо) (93%). Таким чином, керівництво закладів медичної освіти з різною частотою (систематично / періодично) намагається проводити аудит навчальної, методичної, практичної, виховної, наукової діяльності викладачів. Занепокоєння викликає факт реалізації системності у використанні отриманої в ході аудиту інформації для підвищення якості освітньої діяльності, оскільки, нами було виявлено таку періодичність застосування заходів за результатами оцінювання якості викладання: проведення індивідуальної бесіди керівника медичного закладу вищої освіти з викладачами (систематично 69,5%, періодично 21,7%), формування та оприлюднення рейтингів викладачів медичного закладу вищої освіти за результатами аудиту якості викладання (систематично 34,9%, періодично 47,9%); диференціації заробітної платні залежно від результатів аудиту якості викладання (систематично 17,3%, періодично 8,9%); проведення матеріального стимулювання у формі преміювання найкращих викладачів за результатами аудиту якості викладання в медичних училищах і коледжах (систематично 52,1%, періодично 34,7%); зобов'язання викладача пройти курси підвищення кваліфікації, тренінги тощо за результатами аудиту якості викладання у медичних училищах та коледжах (систематично 60,8%, періодично 8,7%); звільнення викладачів за результатами аудиту якості викладання у медичних училищах та коледжах (систематично 4,5%, періодично 13%). Отже, як правило, основним заохоченням для підвищення мотивації та якості викладацької діяльності є матеріальне стимулювання. Натомість при виявленні недоліків у викладацькій діяльності, керівництво закладів медичної освіти зосереджується лише на проведенні індивідуальних бесід та рекомендації щодо підвищення рівня кваліфікації.

На нашу думку, одним із критеріїв результативності провадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності є рівень формування у здобувачів медичної освіти загальних та спеціальних компетентностей. Також нами було з'ясовано, які інструменти та з якою частотою використовуються при здійсненні аудиту результатів навчання. Так, визначено, що у 86% медичних коледжів та училищ систематично здійснюються внутрішні вимірювання рівня сформованості компетентностей шляхом проведення ректорських контрольних робіт, внутрішнього тестування та рецензування тощо; 47,8% закладів медичної освіти систематично та 30,4% періодично проводять зовнішню оцінку якості результатів навчання здобувачів освіти; 43,4% закладів освіти здійснюють опитування випускників та підтримують з ними зворотний зв'язок; керівництво 30,4% медичних коледжів та училищ систематично та 56,5% періодично проводять опитування потенційних роботодавців з метою отримання оцінки від організацій та підприємств, у яких працюють випускники, щодо якості сформованих знань, умінь і навичок.

Наступною частиною дослідження був аналіз повноти оприлюднення публічної інформації у медичних коледжах та училищах, оскільки згідно Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 року «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» [6] керівництво закладів вищої освіти повинно обов'язково забезпечити оприлюднення на офіційних веб-сайтах закладів освіти наступної інформації: статут, положення про діяльність колегіальних органів, документи, що регламентують освітню діяльність, правила прийому, перелік вакантних посад, кошторис закладу освіти, річні звіти про діяльність закладу, штатний розпис на поточний рік, інформацію про проведення тендерних процедур, результати щорічного оцінювання здобувачів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників, інформацію про процедури та результати прийняття рішень під час провадження діяльності у сфері вищої освіти. У відповідності до поставленого завдання нами проведено дослідження офіційних веб-сайтів закладів медичної освіти, що брали участь у опитуванні. Критеріями для аналізу стали такі позиції: нормативні документи (статут, колективний договір, інформація про діяльність структурних підрозділів, положення про організацію освітнього процесу, положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності, інформація про освітні програми та їх профілі, що реалізуються у закладі медичної освіти, інформація про проведення вступної компанії тощо); інформація про відділ або центр, що відповідає за моніторинг якості освіти; взаємодія із стейкхолдерами; результати щорічного оцінювання здобувачів освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників; інформація про здійснення освітньої діяльності закладів медичної освіти.

Загалом, матеріал, розміщений на офіційних інтернет-сторінках закладів медичної освіти, змістовно інформує про історію закладу, персональний склад адміністрації, відділення як структурні підрозділи закладу медичної освіти, циклові предметні комісії як структурні підрозділи, що відповідають за методичну діяльність, ліцензування та акредитацію, вступну кампанію тощо. Сайти 17% медичних училищ і коледжів не містять інформації про статут та положення, що регламентують навчальну, методичну, виховну, практичну та наукову діяльність. На офіційних веб-сторінках лише 15 закладів медичної освіти (65%) розміщена сканована копія положення про організацію освітнього процесу. Аналізуючи офіційні сайти 23 закладів медичної освіти, які здійснюють підготовку медичних сестер, акушерок, фельдшерів (парамедиків), нами визначено, що лише на веб-сторінках двох з них (8,5%) оприлюднено положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти, на сайтах ще двох

медичних коледжів та двох медичних училищ (17,3%) містяться положення про внутрішній контроль, про внутрішньо-училищний контроль, про моніторинг якості освітнього процесу, про проведення директорських контрольних робіт, що є елементом внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Жоден заклад медичної освіти не має окремого розділу, присвяченого питанням забезпечення якості освіти. Відсутня також інформація про здійснення зворотного зв'язку між закладами медичної освіти, що здійснюють підготовку кадрів для системи охорони здоров'я та стейкхолдерами (роботодавці, студенти та їхні батьки, інші зацікавлені особи). Нами не виявлено показників рейтингових списків оцінювання освітньої діяльності викладачів медичних коледжів та училищ (в одному закладі медичної освіти є положення про рейтингове оцінювання викладачів, на сайті іншого закладу міститься інформація про умови підготовки до атестації педагогічних працівників). На веб-сторінках 12 медичних училищ і коледжів (52%) представлені документи, що інформують про освітні програми підготовки здобувачів освіти як на основі повної, так і базової загальної середньої освіти.

Висновки. Таким чином, за результатами проведеного дослідження нами зроблено загальні висновки щодо стану впровадження систем або елементів забезпечення якості освіти у медичних коледжах та училищах: існує розбіжність між інформацією щодо запровадження внутрішньої системи якості освітньої діяльності, задекларованою керівництвом медичних коледжів та училищ, та її реальним станом; питаннями забезпечення якості освітньої діяльності займаються посадові особи на різних рівнях структури управління, однак, відсутня системність у координації такої діяльності; керівництво більшості (86%) медичних училищ та коледжів зазначає, що процес запровадження внутрішніх систем забезпечення якості освітньої діяльності потребує створення моделі локальної системи забезпечення якості освіти; заклади медичної освіти здійснюють зворотний зв'язок з усіма зацікавленими сторонами (студенти, абітурієнти, викладачі, адміністрація, органи управління закладом освіти, роботодавці, професійні та громадські організації тощо), однак при перегляді освітніх програм підготовки здобувачів освіти отримані результати враховуються в неповному обсязі; в медичних училищах та коледжах проводяться елементи оцінки якості роботи викладачів, однак результати такого аудиту є закритими, вони не оприлюднюються на веб-сайтах.

References

1. Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах. URL: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit18ua_08-5mm.pdf
Vprovadzhennia lokalnykh system upravlinnia yakistiu v ukrainskykh universytetakh. [Introduction of local quality management systems in Ukrainian universities]. Retrieved from http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Analit18ua_08-5mm.pdf
2. Гордійчук С. В. Забезпечення якості освітньої діяльності на інституційному рівні. *Збірник наукових праць «Педагогічні науки»*. 2017. С. 139–144.
Gordiichuk, S. V. (2017). Zabezpechennia yakosti osvithnoi diialnosti na instytutsiinomu rivni [Ensuring the quality of educational activities at the institutional level]. *Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohichni nauky»*.
3. Гордійчук С. В. Концептуальні основи якості вищої освіти в Європейському та національному просторі. *Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (педагогічні науки)*. Випуск 8 (313), листопад, 2017. С. 6–16.
Gordiichuk, S. V. (2017). Kontseptualni osnovy yakosti vyshchoi osvity v Yevropeiskomu ta natsionalnomu prostori [Conceptual foundations for the quality of higher education in the European and national space]. *Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenko (pedahohichni nauky)*.
4. Гордійчук С. В. Обґрунтування внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у КВНЗ «Житомирський медичний інститут» в умовах європейської вищої школи. *Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка (педагогічні науки)*. Випуск 6 (320), 2018. С. 103–110.
Gordiichuk, S. V. (2018). Obgruntuvannia vnutrishnoho zabezpechennia yakosti osvithnoi diialnosti ta yakosti vyshchoi osvity u KVNZ «Zhytomyrskyi medychnyi instytut» v umovakh yevropeiskoi vyshchoi shkoly [Substantiation of internal quality assurance of educational activity and quality of higher education in MHEI «Zhytomyr Medical Institute» in terms of European higher school]. *Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenko (pedahohichni nauky)*.
5. Досвід участі Київського національного університету ім. Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE). URL: [http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dosvid%20uchasti%20Kyivskoho%20natsionalnoho%20universytetu%20imeni%20QUAERE\).pdf](http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dosvid%20uchasti%20Kyivskoho%20natsionalnoho%20universytetu%20imeni%20QUAERE).pdf)
Dosvid uchasti Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka u rozvytku systemy zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity v Ukraini (za materialamy proektu QUAERE). [Experience of participation of Kyiv Taras Shevchenko National University in the development of the quality assurance system of higher education in Ukraine (based on QUAERE project)]. Retrieved from [http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dosvid%20uchasti%20Kyivskoho%20natsionalnoho%20universytetu%20imeni%20QUAERE\).pdf](http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Dosvid%20uchasti%20Kyivskoho%20natsionalnoho%20universytetu%20imeni%20QUAERE).pdf)

6. Закон України «Про вищу освіту» // Закон від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: [http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/1556-18](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/1556-18).
Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»]. Zakon vid 01.07.2014r. № 1556-VII. Retrieved from [http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/1556-18](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/1556-18).
7. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
Zakon Ukrainy «Pro osvitu». [Law of Ukraine «On Education»]. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>
8. Стандарти і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015). URL: https://osvita.kpi.ua/files/downloads/Standart_EPVO.pdf
Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (2015). [Standards and recommendations for quality assurance in the European Higher Education Area]. Retrieved from https://osvita.kpi.ua/files/downloads/Standart_EPVO.pdf

Gordiichuk S. V.

ORCID 0000-0003-4609-7613

*Ph.D. in Biological Sciences,
Associate Professor of Natural Sciences and Humanities Chair,
Vice Rector for Academic Affairs of the Communal
Higher Educational Institution «Zhytomyr Nursing Institute»,
Communal Higher Educational Institution «Nursing Institute»
(Zhytomyr, Ukraine) E-mail: stepanovasog77@gmail.com*

MANAGEMENT OF THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN MEDICAL EDUCATION INSTITUTIONS

The article deals with the problem of the internal control system to ensure the quality of educational activities in medical education institutions.

*The **methodology** of the research is presented by the questionnaire which embraced the heads and deputies of educational work of medical education institutions; in total, it covered 23 medical colleges and colleges from 15 regions of Ukraine. The analysis of scientific and methodological sources was carried out, the sociological survey of the respondents was held to determine the state of implementation and management of the internal quality assurance system of educational colleges and schools, the public information on the quality of education was reported, which was presented on the websites of the medical education institutions that participated in the polls. In the course of the research, the questionnaire data were analyzed and based on a sociological study stated input level state of implementation of quality assurance system for educational activities in institutions of medical education at the institutional level.*

*The **scientific novelty** of the study is to substantiate the state implementation and management of quality assurance systems of educational activity at the institutional level among medical education institutions that provide training in the specialty «Nursing».*

*Among the general **conclusions** of the study it is necessary to admit that there is a discrepancy between the information of the implementation of the internal quality system of educational activity declared by the management of medical colleges and colleges and its real state; it is necessary to create the model of a local quality assurance system; medical colleges and colleges conduct the elements of assessing the quality of teachers, but the results of this audit are closed, they are not published on the websites.*

Key words: *quality, educational activity, medical education, internal quality assurance system.*

Стаття надійшла до редакції: 09.10.2019

Рецензент: **О. С. Заблоцька**, доктор педагогічних наук, професор КВНЗ «Житомирський медичний інститут»